

HUQUQBUZARLIKLARNING SODIR ETILISH SABABLARI VA ULARGA IMKON BERAYOTGAN SHART-SHAROITLAR TO'G'RISIDA XABARDOR QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Artikov Baxadir Adilovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi dotsenti

Mamaraximov Bobirjon Azamat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20636400>

Annotatsiya: Mazkur maqolada huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlar to'g'risida xabardor qilish amaliyotining nazariy-huquqiy asoslari hamda uni takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda huquqbuzarliklarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash, ularni bartaraf etish yuzasidan taqdimnomalar kiritish hamda vakolatli organlarni xabardor qilish institutining mazmun-mohiyati ochib berilgan. Shuningdek, ichki ishlar organlari tomonidan huquqbuzarliklarning sabablari va shart-sharoitlarini bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan faoliyatning amaliy jihatlari o'rganilib, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari yoritilgan. Maqolada huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish, idoralararo hamkorlikni rivojlantirish hamda xabardor qilish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Huquqbuzarliklar profilaktikasi, xabardor qilish amaliyoti, huquqbuzarlik sabablari, shart-sharoitlar, profilaktika inspektori, taqdimnoma, ichki ishlar organlari, profilaktik ta'sir choralari, idoralararo hamkorlik, jamoat xavfsizligi, huquqbuzarliklarning oldini olish, profilaktika subyektlari, qonuniylik, kriminogen omillar, profilaktik faoliyat samaradorligi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimini takomillashtirish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari hamda ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni o'z vaqtida aniqlash va ular haqida tegishli subyektlarni xabardor qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday huquqbuzarlik muayyan sabablar va shart-sharoitlar ta'sirida vujudga keladi. Agar ushbu omillar o'z vaqtida bartaraf etilsa, huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish mumkin bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularga imkon bergan shart-sharoitlar haqida xabardor qilish profilaktik faoliyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va shart-sharoitlari haqidagi ta'limot kriminologiya fanining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Taniqli kriminolog olim V.N.Kudryavsev huquqbuzarliklarning kelib chiqishini ijtimoiy munosabatlardagi ziddiyatlar, tarbiyadagi nuqsonlar va shaxsning huquqiy ongi yetarli darajada shakllanmaganligi bilan izohlaydi. Huquqbuzarliklarga qarshi kurashishning eng samarali usuli jinoyat yoki boshqa huquqbuzarlik sodir etilgandan keyin jazo qo'llash emas, balki uni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf etishdan iboratdir. Olim mazkur vazifani amalga oshirishda davlat organlari tomonidan aniqlangan sabab va shart-sharoitlar haqida tegishli tashkilotlarni muntazam ravishda xabardor qilib borish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi.

Kriminologiya sohasidagi yana bir mashhur olim A.I.Dolgova huquqbuzarliklarning sabablari haqida axborot berish tizimi profilaktikaning asosiy vositalaridan biri ekanligini qayd etadi. Huquqbuzarliklarni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf etish faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vazifasi emas, balki butun davlat va jamiyat institutlarining hamkorligini talab etadi. Shu sababli huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari to'g'risida kiritiladigan taqdimnomalar, axborot xatlari va ogohlantirishlarning samaradorligi profilaktika tizimining umumiy natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakatimiz qonunchiligida ham mazkur masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonunda huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rish profilaktika subyektlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Amalda profilaktika inspektorlari, ichki ishlar organlarining boshqa xizmatlari, prokuratura organlari va boshqa vakolatli subyektlar tomonidan aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli tashkilotlarga taqdimnomalar kiritiladi. Biroq tahlillar ushbu mexanizm samaradorligi har doim ham kutilgan darajada emasligini ko'rsatmoqda.

Huquqbuzarliklarning sodir etilishiga sabab bo'layotgan omillar turli sohalarda namoyon bo'ladi. Ayrim hollarda ishsizlik, moddiy yetishmovchilik, yoshlarning nazoratsiz qolishi, ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar yetarli darajada tashkil etilmaganligi huquqbuzarliklarga zamin yaratsa, boshqa hollarda tashkilotlarda ichki nazoratning sustligi, mansabdor shaxslarning mas'uliyatsizligi yoki texnik xavfsizlik talablariga rioya etilmasligi huquqbuzarliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shu bois

huquqbuzarliklarning sabablari haqida xabardor qilish jarayoni formal tusga ega bo'lmagan, aniq muammolarni hal etishga qaratilgan bo'lishi lozim.

O'zbekistonlik olim Z.S.Zaripov profilaktika subyektlari tomonidan kiritiladigan taqdimnomalarning huquqiy ahamiyatini yuqori baholab, ular huquqbuzarliklarning takrorlanishining oldini olishda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, taqdimnoma kiritishning o'zi yetarli emas, balki uning ijrosini nazorat qilish va natijalarini baholash ham muhim ahamiyatga ega. Aks holda, huquqbuzarliklarni keltirib chiqargan omillar saqlanib qolaveradi va bu yangi huquqbuzarliklar sodir etilishiga olib keladi.

Professor I.Ismailov ham huquqbuzarliklarning sabablari va shart-sharoitlarini bartaraf etish profilaktika faoliyatining ustuvor yo'nalishi hisoblanishini qayd etadi. Uning fikricha, huquqbuzarliklarning sodir etilishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar haqida ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va tegishli subyektlarga yetkazish tizimi qanchalik samarali tashkil etilsa, profilaktika choralari ham shunchalik natijador bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan profilaktika inspektorlarining tahliliy faoliyatini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari haqida kiritilgan ayrim taqdimnomalar yuzasidan tashkilotlar tomonidan ko'rilayotgan choralar formal xarakterga ega bo'lib qolmoqda. Ayrim hollarda taqdimnoma yuborilgan tashkilotlar belgilangan muddatlarda javob bermaydi yoki umumiy mazmundagi rasmiy xat bilan cheklanadi. Bu esa profilaktika ishlarining samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli taqdimnomalar ijrosini baholashning aniq mezonlarini ishlab chiqish va elektron monitoring tizimini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasida huquqbuzarliklarning sabablari haqida xabardor qilishning raqamlashtirilgan tizimlari keng qo'llanilmoqda. Masalan, Germaniya va Yaponiyada huquqbuzarliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar haqidagi ma'lumotlar maxsus elektron platformalar orqali tegishli tashkilotlarga yuboriladi hamda ularning ijrosi avtomatik nazorat qilinadi. Bu esa profilaktika subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga va huquqbuzarliklarning oldini olish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur sohadagi muammolarni bartaraf etish maqsadida huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularga imkon bergan shart-sharoitlar haqida xabardor qilishning yagona elektron axborot tizimini yaratish, taqdimnomalar ijrosini baholashning reyting mexanizmini joriy etish, profilaktika subyektlari o'rtasida axborot almashinuvini raqamlashtirish hamda mansabdor shaxslarning mas'uliyatini kuchaytirish maqsadga muvofiq

hisoblanadi. Shuningdek, har bir hududda huquqbuzarliklarning sabablari bo'yicha muntazam tahliliy hisobotlar tayyorlash amaliyotini yo'lga qo'yish ham ijobiy natija beradi.

Xulosa qilib aytganda, huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlar to'g'risida xabardor qilish amaliyoti huquqbuzarliklar profilaktikasining muhim instituti hisoblanadi. Uning samarali tashkil etilishi huquqbuzarliklarning kelib chiqish manbalarini bartaraf etishga, profilaktika subyektlari faoliyatini muvofiqlashtirishga va jamiyatda qonuniylik hamda huquq-tartibotni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois mazkur sohada huquqiy, tashkiliy va axborot mexanizmlarini yanada takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni. 2014-yil 14-may, O'RQ-371-son.
2. Zaripov Z.S. Huquqbuzarliklar profilaktikasi nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 324 b.
3. Ismailov I. Kriminologiya. Darslik. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2022. – 496 b.
4. Ismailov I., Abdurasulova Q.R. Huquqbuzarliklar profilaktikasi. Darslik. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021. – 412 b.
5. Kudryavtsev V.N. Prichiny pravonarusheniy. – Moskva: Nauka, 1976. – 286 s.
6. Kudryavtsev V.N. Kriminologiya. – Moskva: Yurist, 2004. – 512 s.
7. Dolgova A.I. Kriminologiya. 5-nashr. – Moskva: Norma, 2018. – 1008 s.
8. Dolgova A.I. Prestupnost, yeye organizovannost i kriminalnoye obshchestvo. – Moskva: Rossiyskaya kriminologicheskaya assotsiatsiya, 2003. – 572 s.
9. Sutherland E.H., Cressey D.R. Principles of Criminology. – Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978. – 624 p.